

EDITORIAL

arroz e flores

○ PRIMEIRO VOLUME DESTA que agora se publica demarca o nascimento formal de uma iniciativa que, queremos acreditar, será duradora e saudável. A *arroz e flores* é fruto de esforços coletivos e colaborativos que, apesar do amadorismo (e, talvez, graças a ele), congregam uma mesma intenção: a vontade de disponibilizar em português, livre e irrestritamente, vozes rebeldes japonesas que, na nossa percepção, são preteridas pelo mercado editorial brasileiro, talvez do mundo, devido a espúrias questões mercadológicas e/ou razões

pretensamente assentadas em concepções estéticas bastante específicas (e, em sua especificidade, violentamente opressivas). Neste movimento, buscamos ampliar o alcance de uma rede mais ampla de rebeldia e revolta e sublinhar, no processo, este elo que, no limite, aproxima subjetividades que, neste sistema-mundo, são sistematicamente oprimidas, mas que ousa(ra)m falar.

Dizia Carlos Drummond de Andrade (1980: 78-79) que o ódio é o melhor que temos: nos salva e nos dá, ainda que a poucos, uma esperança mínima. Contudo, sempre há de nascer uma *flor*. Ainda que feia, é, sempre e irredutivelmente, uma *flor*. *Flor* que atravessa o asfalto, o tédio, o nojo e o próprio ódio. *Uma flor nasceu na rua* e nos oferece, gentil, um segundo de paz em meio ao desespero de pôr fogo em tudo, inclusive em nós mesmos, na ânsia de eliminar toda inequidade e, então, poder dividir finalmente o *arroz* entre todos e todas.

Ratinho, Beijoca, Leo, Evandro, Betão e Jard's, juntos na Exporta Samba (1981), já auspicavam que

“há de vir uma chuva de amor para afugentar a dor deste povo sofredor. Este povo que disputa a luta da sobrevivência [...] povo da marmita [...] afogado nesse mar de ilusão. Há de vir o amor”. Há de vir a Paz, há de vir a Justiça, há de vir a Liberdade. Há de vir e virá, ainda que seja necessário o ódio, a rebeldia e a revolta. E o ciclo se refaz: em meio ao impulso ardente do ódio, a flor nasce na rua e nos conforta, a chuva de amor apazigua um pouco o sofrimento... Até que finalmente haja *arroz* no prato de cada sujeito deste planeta e que se possa viver com mais tranquilidade e desfrutando as *flores* no caminho.

Enquanto ponte entre Drummond, Exporta Samba, esta iniciativa e nós mesmos, Emicida (2009) foi quem nos ensinou o título que demos a este projeto e, obliquamente, os contornos éticos que o fundaram. Os referenciais mobilizados são, propositalmente, os mais orgânicos e formativos que tivemos. Aqui se fala de literatura rebelde japonesa, mas somos, para todos os efeitos, filhos desse solo Brasílis em que tudo que se planta, cresce. Inclusive a raiva. E é dessa

perspectiva que vivemos, lemos, escrevemos, criticamos, criamos, editamos e traduzimos.

Sujeitos pobres de bairros pobres de cidades, senão pobres, profundamente desiguais de um país extremamente opressivo, espremidos às cinco da manhã em um ônibus velho até o centro da cidade onde precisávamos sacrificar nossa carne ao deus dinheiro, sobrevivíamos com Emicida e companhia limitada em *loop* nos ouvidos durante os primeiros anos da segunda década deste século XXI. Em uma ponte para o primeiro verso de uma faixa sintomaticamente intitulada “Só isso”, Emicida (2009) narra que um sábio dizia que é preciso ter *arroz e flores*, “*arroz para viver e flores para ter pelo que viver*”. Dessa breve ponte e do impacto com que ela nos chegou é que surgiu o título desta iniciativa que agora está oficial e formalmente no mundo. *arroz e flores*.

Outro sábio, com dicção inconfundível, também dizia: “quer mais que isso, fí?, que ver pobreza, descaso, agonia, respirar fundo, fechar o olho e soltar poesia?” (Emicida, 2009). Talvez não exista, em nível

subjetivo, nada mais potente. É o que queremos acreditar. E é o que a *arroz e flores* procura mobilizar: a poesia daqueles que tinham todos os motivos para não serem poetas, mas foram. As palavras daqueles que, sistematicamente silenciados, ousaram falar. A justa raiva pela falta de *arroz*; o ódio incandescente que arrasa tudo, menos *flores*.

Respirar fundo. Fechar os olhos. E soltar poesia da forma como ela vier: modos de sobreviver a este sistema-mundo. Ishikawa Takuboku (1886-1912) falaria em *Apitos de revolta* e *Assobios do sensível em harmonia* (1979: 415-422). Talvez seja isso. Kaneko Fumiko (1903-1926) diria, em versos, que:

Meus poemas ignoram
tanto estilos quanto regras
não passam de labaredas
que tomam o meu peito. (632¹)

Ou ainda:

¹ As páginas de referência indicam a posição da citação neste volume.

A verve do sentimento
é o que devemos amar
não se deve procurar
valores poéticos. (632)

E, sinteticamente:

Ventos espalham,
pétalas de cerejeiras caem,
vamos, soprem!, vamos, caiam!
com graça e determinação. (632)

“Com graça e determinação”, é preciso que se repita sempre. Não propõem soluções para os problemas do mundo, não ousam tanto. O que sugerem é a possibilidade de espaços em que se possa respirar com um pouco mais de folga, com um pouco mais de liberdade. É isso a arte. É esse, talvez, o maior dom do ser humano: fazer arte. Diria um outro sábio que “o último resquício de humanidade é arte e pra toda grade haverá um alicate” (Pecaos, 2023). Que assim seja.

Não é simples, o mundo é incomensuravelmente arisco, as pessoas podem ser cruéis umas com as outras. Mas persiste o ensinamento de Marilene Felinto (2021: 45) “as pessoas, menino, são fogo do inferno. Dos quintos do inferno. As pessoas me esculhambam, só sei disso./ Mas eu amo as pessoas”. É com esse amor que sobrevivemos em meio a tanto ódio, tanta violência.

Assim, *arroz e flores*. Arroz para viver e flores para ter pelo que viver.

Este primeiro volume da *arroz e flores* é um especial dedicado à Kaneko Fumiko (1903-1926).

O texto de abertura, de caráter introdutório, e as traduções foram todos preparados e cedidos por Felipe Chaves Gonçalves Pinto. A abertura, “Kaneko Fumiko: uma breve introdução”, é um rearranjo e uma reelaboração para este volume de ideias já desenvolvidas por Felipe em diversas ocasiões (cf., especialmente, Pinto, 2024a, 2024b, 2024c). As

traduções foram publicadas pela primeira vez na dissertação de mestrado de Felipe (Pinto 2024a) e, posteriormente, cedidas à *arroz e flores*. Contudo, todos os textos que compõem esse volume passaram por alterações feitas pelo autor e por completa revisão realizada por Jessica Maki Kimura. Portanto, não correspondem necessariamente às primeiras versões destes.

Kaneko foi decisiva para que a *arroz e flores* surgisse. É engraçado como, às vezes, se acaba conhecendo tanto sobre alguém que está tão distante espacial e temporalmente. Kaneko é, no mais amplo sentido, uma força da qual nós ainda não conseguimos nos desvencilhar, e, para ser sincero, tampouco queremos. Não por uma possível complexidade estética ou filosófica, nem pelo ineditismo de nada do que ela disse, mas pela força com que as palavras da autora, através e inseparáveis de seus atos, ressoaram a nós. Escreveu ela:

Não é como se existisse algo
que em algum momento fosse
necessário aprender com alguém
sobre como compor um poema. (631)

E é esse um ensinamento que, talvez, nós da *arroz e flores*, levaremos para toda a vida. A ação é sempre radicalizadora. Fazer, nem que seja por nós mesmos, é sempre ação, nunca mera reação e, nisto, luta-se contra a encarniçada vontade de controle e domínio destes que nos oprimem, ainda que uma luta vã, de pouco impacto ou significância. “Crimes suaves que ajudam a viver” (Andrade, 1980: 78). Não é necessário saber como fazer, o imprescindível é agir, compor, escrever, sentir, organizar, questionar etc., mesmo que não soe como *eles* gostariam que soasse. O amadorismo, no limite, surge do amor pelo que se faz e não requer perfeição, mas sim *amor*. O amor e a raiva necessária para se mobilizar. Perfeito, diria alguns, é só deus. E resta a dúvida, para outros, se ele realmente existe.

Kaneko escreveu quase toda sua obra em cárcere. É atravessada por ele, pela vontade de vingança que a levou a ele e com o peso de uma vida de privações que cada palavra do texto da autora ressoa em nosso íntimo. Amor e ódio: “que haja felicidade sobre todos aqueles que eu amo!” (629) é a frase de encerramento do texto de Kaneko.

O que me fez ser assim?, primeiro texto traduzido da autora neste volume, é uma tocante autobiografia que revela um Japão pouco habitual, mas que foi a realidade do grosso populacional daquele tempo, inclusive dos explorados na Coreia durante a ocupação imperialista japonesa da península.

Para o que não conseguiu expor em prosa, utilizou o verso, notadamente o *tanka*, em sua *Antologia de poemas do cárcere*, segunda tradução que compõe esse volume. Enquanto modelo, tem Ishikawa Takuboku e sua rebeldia formal como um norte. Mas Kaneko parece mais preocupada é com o sentimento, com a justa revolta:

As azaleias em flor
nos jardins burgueses
têm a cor do sangue
proletariado. (636)

Outra flor, outro sentido. Tintas de sangue e raiva,
mas atravessadas pelo amor. Que haja amor.

Referências

- Andrade, Carlos Drummond de. (1980). *Reunião*. Livraria José Olympio Editora.
- Emicida. (2009). Só isso. In *Pra quem já mordeu cachorro por comida até que eu cheguei longe* [mixtape]. Faixa 8. Laboratório Fantasma. https://youtu.be/td5T9L4t8_o?si=Nky5uEF78-RH6vnu.
- Exporta Samba. (1981). Chuva de amor. In *Gabinete do partido alto* [álbum musical]. Faixa 10. Kelo Music. <https://youtu.be/kmt8U86bxSk?si=3m5h9WDDqDqST38F>.
- Felinto, Marilene. (2021). *As mulheres de Tijuco papo*. Ubu.
- Ishikawa, Takuboku. (1979). Yobiko to kuchibue. In *Ishikawa Takuboku zenshû, vol. 2* (pp. 415-422). Chikuma shobô.
- Pecaos. (2023). *Panda* [single]. Bendita Gravadora. https://youtu.be/T5HFihXvChQ?si=7owyPIM05_uXbGgp.

- Pinto, Felipe Chaves Gonçalves. (2024a). *A terra do sol negro: a representação da melancolia em escritos carcerários japoneses* [dissertação de mestrado]. USP. <https://doi.org/10.11606/D.8.2024.tde-06112024-181510>.
- Pinto, Felipe Chaves Gonçalves. (2024b). Shûen ni ikiru hitobito no “koe” toshitenô “shuki”: Kaneko Fumiko *Naniga watashi wo kôsetaka wo chûshintoshita janrutekina kôsetsu*. In *Dai 47 kai kokusai nihon bungaku kenkyû shûkai yokôshû* (pp. 57-61). National Institute of Japanese Literature. <https://kokubunken.repo.nii.ac.jp/records/2000248>.
- Pinto, Felipe Chaves Gonçalves. (2024c). O “shuki” enquanto voz daqueles que vivem à margem: o caso de Kaneko Fumiko [1903-1926] e seu *O que me fez ser assim?* In André Bueno (Org.), *Oriente 24: Estudos Japoneses* (pp. 42-50). UERJ.